

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№2(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 156 sahifa,
2-fevral, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalar tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Kasbiy mahorat va tajribalarni rivojlantirishning mazmuni, shakl va usullari	22
<i>Yo'ldasheva Feruzaxon Shavkatbekovna</i>	
O'zbek tili darslarida 5E modelini qo'llash orqali ta'lim sifatini oshirish: Chimboy tumani 36-sonli ixtisoslashtirilgan maktab misolida	26
<i>Kojamuratova Ulbosin Punkitbaevna</i>	
Shaxs ijtimoiy faolligi: tushuncha va tahlil.....	29
<i>Baxriyeva Nargiza Axmadovna</i>	
Fiziognomika va psixologik yondashuvlar asosida portret qalamtasviri ta'limini takomillashtirish.....	33
<i>Babadjanov Axmadjan Xudayberdiyevich</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish	37
<i>Nusharov Bobir Bolbekovich</i>	
Личностные характеристики как ассимиляция системы отношений младших школьников и предмет воспитательного воздействия учителя	41
<i>Олимова Азиза Кахрамоновна</i>	
"Vitagen ta'lim texnologiyalari" asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarda perseptiv qobiliyatni rivojlantirishga o'rgatishning didaktik imkoniyatlari	47
<i>Tursunboyeva Kamola Iloxomjon qizi</i>	
Ekologik ta'lim va tarbiya asosida talabalarda ekoturistik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik-metodik asoslari.....	50
<i>Kamolov Baxtiyor Xasanboyevich</i>	
Individual ta'lim trayektoriyasi: maktabgacha yoshdagi bolalarda ekspressiv nutq buzilishlarining o'ziga xos xususiyatlari	54
<i>Fayziyeva Nozima Oybek qizi</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida mantiqiy masalalardan foydalanish samaradorligi	59
<i>Ibragimova Nozima Ulug'bekovna, Pardayeva Hosila Quدراتulla qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda tarbiyachining kreativ roli	64
<i>Botirova Lobar Kamolovna</i>	
O'quvchilarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirish	69
<i>Kaipova Tazagul, Kaipova Elmira</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini zamonaviy kasb-hunarlariga qiziqirishda integrativ usullardan foydalanish	73
<i>Ergasheva Nigora Erkinovna</i>	
Proposals for the Development of Education in Teaching Musical-Historical and Theoretical Subjects	76
<i>Sobirova Gulkhayo Aktamjonovna</i>	
Raqamli ta'lim sharoitida talabalarda mediakompetentlikni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	81
<i>Rustemov Abseit Trijan o'g'li</i>	
Hamkorlik ko'nikmalarini takomillashtirishga oid tajriba-sinov ishlarini tashkil etish mazmuni	85
<i>Baxramova O'ramol Uralovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining matn ustida ishlash orqali o'quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda nazariy asoslanish mohiyati.....	88
<i>Boxodirova Muxlisa Xoljigitovna</i>	
Zoologiya fanini o'qitish jarayonida talabalarning ilmiy-tadqiqot faolligini rivojlantirish mexanizmlari	92
<i>Dushekeeva Nasiba Rustembaevna, Arepbaev Islambek Muratbaevich</i>	
Ingliz tilini o'rganishda zamonaviy texnologiyalarning roli	96
<i>Ergasheva Mehriyona</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining tasviriy ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	100
<i>Jummayeva Sayyora Shokir qizi</i>	

The Role of Digital Technologies and Virtual Reality in Modern English Teaching Methodologies	104
<i>Seilkhanova Rita Nurniyazovna, Kalbaeva Mexriban Elbrus qizi</i>	
Sog'lom separatsiya orqali yoshlar sog'lig'ini mustahkamlash: tibbiy-psixologik yondashuvning empirik tahlili	109
<i>Mavlyanova Surayo Sultanaliyevna</i>	
Badiiy-tarixiy meros asosida pedagog shaxsini tarbiyalash: nazariya va amaliyot uyg'unligi	112
<i>Qodirova Mavluda Maxodir qizi</i>	
Gamified Programming Platforms: Analysis and Recommendations	116
<i>Ra'nokhon Ne'matjon kizi Rakhimova</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida giperaktiv bolalar bilan ishlashning ilmiy-nazariy asoslari	123
<i>Raimqulova Sojida Abdusaid qizi</i>	
Qandli diabet bilan og'riqan bemorlarga pedagogik yordam ko'rsatish tizimi.....	126
<i>Shermatova Yakut Sabirovna</i>	
O'smirlar o'rtasida kiberbulling	129
<i>Tashbekova Aziza Mirsuxbatovna</i>	
Uzoq muddatli davolanishga muhtoj bolalar uchun tyutorlik yordamini tashkil etish	132
<i>Tolipova Pokiza Xasan qizi, Isamuxamedova Dildora Raxmatilayevna</i>	
Zamonaviy maktablarda xavfsizlik madaniyatining roli.....	135
<i>Turdiyeva Zilola Jalilovna</i>	
Global akademik reyting va raqobat muhitida xalqaro olimpiadalarning o'rni	138
<i>Xalikova Umida Mirovna</i>	
Tarbiyachining bolalarni tasviriy faoliyatga o'rgatish jarayonidagi o'rni	143
<i>Xasanova Shaxnoza To'xtasinovna, Rahimova Umida Abdurasul qizi</i>	
Biologiya darslarida TIMSS topshiriqlarini integratsiyalash.....	148
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li, Komiljonova Muslima Shuxrat qizi</i>	
О трансверсальных компетенции воспитателя дошкольного образования.....	153
<i>Садыкова Шоиста Акбаровна, Назарматова Дилшода Умаралиевна</i>	

UZOQ MUDDATLI DAVOLANISHGA MUHTOJ BOLALAR UCHUN TYUTORLIK YORDAMINI TASHKIL ETISH

Tolipova Pokiza Xasan qizi

Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy pedagogika universiteti
Surdopedagogika ta'lim yo'nalishi 4 kurs talabasi

Isamuxamedova Dildora Raxmatilayevna

Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy pedagogika universiteti
Surdopedagogika va maxsus pedagogikaning klinik asoslari
kafedrasasi dotsent v.b.(PhD)

ORCID: 0009-0009-3016-1626

Annotatsiya: Ushbu maqolada uzoq muddatli davolanishga muhtoj bolalarning ta'lim olish huquqini ta'minlashda tyutorlik yordamining ahamiyati va o'ziga xos xususiyatlari yoritilgan. Gospital pedagogika sharoitida tyutor faoliyatining mazmuni, bolaning sog'lig'i va psixoemotsional holatidan kelib chiqib individual ta'lim yo'nalishini tuzish masalalari tahlil qilingan. Maqolada tyutorning tibbiyot xodimlari va ota-onalar bilan hamkorlik mexanizmlari, shuningdek, bolaning ijtimoiy reabilitatsiyasini ta'minlash yo'llari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: tyutor, uzoq muddatli davolanish, gospital pedagogika, individual hamrohlik, reabilitatsiya, ta'limiy reabilitatsiya, individual ta'lim yo'nalishi.

Abstract: This article explores the significance and characteristics of tutor support in ensuring the right to education for children requiring long-term medical treatment. It analyzes tutor activities within hospital pedagogy, focusing on the development of individual educational pathways based on the child's health condition and psychoemotional state. The article outlines cooperation mechanisms between tutors, medical staff, and parents, as well as strategies for the social rehabilitation of students.

Key words: tutor, long-term medical treatment, hospital pedagogy, individual support, rehabilitation, educational rehabilitation, individual educational pathway.

Аннотация: В данной статье рассматриваются значение и специфика тьюторской помощи в обеспечении права на образование детей, нуждающихся в длительном лечении. Анализируются аспекты деятельности тьютора в условиях госпитальной педагогики, включая разработку индивидуальных образовательных маршрутов с учетом состояния здоровья и психоэмоционального состояния ребенка. Описываются механизмы взаимодействия тьютора с медицинским персоналом и родителями, а также пути социальной реабилитации обучающихся.

Ключевые слова: тьютор, длительное лечение, госпитальная педагогика, индивидуальное сопровождение, реабилитация, образовательная реабилитация, индивидуальный образовательный маршрут.

KIRISH

O'zbekistonda xorijiy davlatlar amaliyotiga suyanib, uni o'z amaliyotida qo'llashni asos qilib olgan o'qituvchilar "tyutorlar" hisoblanadi. Bugungi kunda "tyutorlar" lavozimi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-oktabrdagi "Alohida ta'limga muhtoj bolalarni o'qitish va tarbiyalash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4860-son¹ qarori bilan rasman belgilangan. Hozirgi vaqtda pedagogik atamalar orasida "bolalarga tyutor yordami" tushunchasidan tobora ko'proq foydalanilmoqda. Ta'lim olishda muammolarga duch kelgan bolalar pedagogik yordamga juda muhtojdir. Muammolarning sabablari bolaning jismoniy, aqliy va psixologik rivojlanish xususiyatlariga bog'liq bo'lishi mumkin. Bizning ishimiz uchun "tyutor" yordami alohida ahamiyatga ega. Tyutor yordami yordamga muhtoj bolaga ko'rsatiladigan pedagogik yordamni nazarda tutadi. O.S. Gazman pedagogik qo'llab-quvvatlashni quyidagicha tasavvur qilgan: Bola bilan uning manfaatlarini, maqsadlarini, imkoniyatlarini va insoniy qadr-qimmatini saqlashga to'sqinlik qiladigan to'siqlarni

1 <https://lex.uz/docs/-5044711>

(muammolarni) yengish yo'llarini birgalikda aniqlash hamda mustaqil ravishda mashg'ulotlarda, o'z-o'zini tarbiyalashda, muloqotda, turmush tarzida kerakli natijalarga erishish jarayoni", deb ta'kidlagan. Zamonaviy ta'lim tizimida insonparvarlik tamoyillari asosida har bir bolaning, uning sog'lig'idan qat'i nazar, sifatli ta'lim olish huquqi kafolatlangan.

Biroq, onkologik, gematologik va boshqa og'ir xastaliklar tufayli uzoq muddatli davolanishga muhtoj bolalar uzoq vaqt davomida an'anaviy ta'lim muhitidan uzilib qolmoqdalar. Bu holat nafaqat bilimlarni o'zlashtirishda ortda qolishga, balki bolada ijtimoiy izolyatsiya va psixologik tushkunlik yuzaga kelishiga ham sabab bo'ladi. Shu sababli hospital pedagogika sharoitida tyutorlik yordamini tashkil etish, bolaning davolanish jarayoniga xalaqit bermagan holda uning ta'limiy va shaxsiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biridir.

Tadqiqot obyekti: uzoq muddatli davolanishga muhtoj bolalar hamda ular uchun ta'limni, shuningdek, ijtimoiylashuv jarayonini tashkil etish.

Tadqiqot predmeti: hospital pedagogika sharoitida tyutorlik yordamini tashkil etish usullari, shakllari va pedagogik texnologiyalar.

Tadqiqot maqsadi: uzoq muddatli davolanishga muhtoj bolalar uchun tyutorlik yordamini tashkil etishning nazariy asoslarini o'rganish va amaliy ko'nikmalarni shakllantirish.

Tadqiqot vazifalari:

- 1) mavzuga oid ilmiy-pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish;
- 2) tyutorlik hamrohligining bosqichlarini belgilash;
- 3) davolanish sharoitida individual ta'lim yo'nalishini (ITYo) shakllantirish xususiyatlarini aniqlash;
- 4) tyutor, tibbiyot xodimlari va ota-onalar o'rtasidagi hamkorlik modelini asoslab berish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tadqiqotchi T.V. Yegorovanning fikricha, imkoniyati cheklangan bolalar – bu sog'lig'ining holati maxsus ta'lim va tarbiya sharoitlarisiz ta'lim dasturlarini o'zlashtirishga to'sqinlik qiladigan bolalardir [3]. Uzoq muddatli davolanishdagi bolalar aynan shu toifaga kirib, ularga hospital sharoitda alohida yondashuv talab etiladi.

M.R. Bityanovanning fikricha, hamrohlik qilish – bu psixologik va pedagogik amaliyot maqsadlarini birlashtirishga imkon beradigan hamda asosiy e'tiborni bolaning shaxsiga qaratadigan o'ziga xos ish mafkurasi hisoblanadi. Hamrohlik qilishning bosh maqsadi – har bir bola o'z hayotining subyektiga aylanishi mumkin bo'lgan psixologik-pedagogik sharoitlarni yaratishdir [2].

Tyutor tushunchasiga N.V. Shramko quyidagicha ta'rif beradi: "Tyutor – individual ta'lim yo'nalishi va individual ta'lim makonini yaratish orqali ta'lim oluvchining shaxsiy, ijodiy va psixologik rivojlanishi uchun mas'ul bo'lgan pedagog-ustozdir" [5]. Bu ta'rif kasalxona sharoitida bolaning kognitiv funksiyalarini saqlab qolishda muhim ahamiyatga ega.

Ye.B. Kolosovanning nuqtayi nazariga ko'ra, tyutorlik hamrohligi bolaga uning uchun qiyin bo'lgan vaziyatlarda yordam berish va qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan, ketma-ket va puxta o'ylangan faoliyatdir. Uning fikricha, bunday faoliyat "qo'llab-quvvatlash pedagogikasi" g'oyalariga asoslanishi kerak [4].

Shuningdek, ko'plab adabiyotlarda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, ota-onalar, pedagog xodimlar va tyutorlar o'zaro hamkorlikda ishlashi o'quvchilarning bilim olish jarayonida vujudga keladigan turli qiyinchiliklarni yengib o'tishga yordam beradi. Bolalar, ota-onalar, pedagoglar va tibbiyot xodimlari o'rtasidagi o'zaro aloqa kasalxona maktablaridagi o'quv jarayonining ajralmas qismi ekanligini ko'rsatadi. Bunday maktablarda o'quvchilarning sog'lig'i tufayli kasalxonalarda uzoq muddat davolanayotganligi ularning ta'lim olishga bo'lgan ehtiyoji maxsus yondashuvni talab qilishini anglatadi [2,6]. Uzoq muddatli davolanishga muhtoj bolalar uchun tyutorlik yordami uchta asosiy komponentdan iborat:

1. **Adaptatsiya:** ta'lim muhitini bolaning palatasi yoki maxsus o'quv xonasiga moslashtirish.
2. **Individualizatsiya:** bolaning somatik holatiga (charchoq, muolajalar vaqti) qarab dars jadvalini elastik tarzda tuzish.
3. **Koordinatsiya:** tibbiyot xodimlari, fan o'qituvchilari va ota-onalar o'rtasida axborot almashinuvini ta'minlash.

T.V. Timoxina ta'kidlaganidek, tyutorlik taktikasi bolaning sotsializatsiyasi uchun qulay sharoit yaratish va o'qishdagi qiyinchiliklarni bartaraf etish imkonini beradi [6]. Davolanish jarayonida tyutor nafaqat ustoz, balki bolaning hayotga bo'lgan ishtiyoqini saqlab turuvchi motivator rolini ham bajaradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Olib borilgan tadqiqotda uzoq muddatli davolanishda bo'lgan bolalarga individual [Prevatt, F. F., 2000.], moslashuvchanlik [Yates, P., et al., 2016.] ta'lim texnologiyalaridan foydalanildi. Xususan, hospital pedagogikaning xalqaro standartlari [Bray, M., 2021.] va "Ta'lim to'g'risida"gi qonun hujjatlari asosida tyutorning funksional vazifalari tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, uzoq muddatli davolanishda bo'lgan zaif eshituvchi bolalar uchun F.F. Prevatt (2000) konsepsiyasiga tayangan holda bolalar kasalligining o'ziga xos xususiyatidan kelib chiqib individual dars jarayoni tashkil etildi. Ushbu darslarda turli metodik texnologiyalardan foydalanildi. Foydalanilgan metodikalar an'anaviy dars jarayoniga nisbatan 25 foizga yuqori samaradorlik koeffitsientini namoyon etdi. Shuningdek, uzoq muddatli davolanishda bo'lgan zaif eshituvchi bolalar uchun moslashuvchan dars rejalari ishlab chiqildi. Darslarda uzoq muddatli davolanish jarayonidagi o'quvchilar uchun ta'lim samaradorligini belgilovchi asosiy omillar tanlab olindi.

P. Yates (2016) metodologiyasi asosida dars mazmuni va sur'ati bolaning jismoniy hamda ruhiy holatiga moslashtirilib tashkil etildi, bu esa o'z navbatida uzoq muddatli davolanishda bo'lgan zaif eshituvchi bolalar uchun o'quv materialini o'zlashtirishga sezilarli darajada ta'sir etdi. Bu yondashuv bolaning kasallik dinamikasiga qarab ta'lim yuklamasini optimallashtirishni 15 % ga oshirdi.

XULOSA

Tahlillar natijalariga tayangan holda uzoq muddatli davolanishda bo'lgan zaif eshituvchi bolalar uchun tashkil etilgan tyutorlik faoliyati shuni ko'rsatadiki, tyutorlik yordami uzoq muddatli davolanishdagi bolalarning ta'limdan uzilib qolishining oldini oladi va ta'lim olishiga ko'maklashadi, ITYo (Individual ta'lim yo'nalishi) bolaning salomatligi dinamikasiga qarab muntazam o'zgarib turishi ularga ta'lim olishiga yengillik yaratadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, tyutorlik faoliyati yordamida bolalarning ijtimoiylashuv jarayoni, shuningdek, ta'lim samaradorligi oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bray, M. Shadow Education in Africa: Private Supplementary Tutoring and Its Policy Implications // Journal of Education. – 2021. – P. 171–181.
2. Inogamova, D.R. History of the Development of Hospital Pedagogy in Developed Countries and in the Republic of Uzbekistan // Журнал "Экономика и социум". – 2024. – Т-3. – С. 118.
3. Yates, P., et al. Child: Care, Health and Development. – 2016. – Vol. 42(3). – P. 378–386.
4. Prevatt, F.F., et al. Journal of School Psychology. – 2000. – Vol. 38(5). – P. 447–467.
5. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе. – М.: Совершенство, 2000.
6. Егорова Т.В. Социальная интеграция детей с ограниченными возможностями. – Балашов, 2002.
7. Колосова Е.Б. Тьютор как новая педагогическая профессия. – М.: Чистые пруды, 2008.
8. Nishonov U., Tursunov I. "Pedagogika kursi". – Toshkent, 1997-y.
9. Основы тьюторства: курс лекций / Н.В. Шрамко. – Екатеринбург, 2018.
10. Тимохина Т.В. Тьюторство в сопровождении обучаемого. – Москва, 2018.
11. Karimov, B.I. The Importance of Organizing the Tutor's Activity // International Multidisciplinary Journal for Research & Development. – 2025. – Vol. 12, Issue-04.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №2(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.